

DIE KINDERZEICHNUNG ALS INSPIRATIONS- QUELLE FÜR DAS KÜNSTLERISCHE SCHAFFEN VON PAUL KLEE

BARBARA BECHTLER

SUMMARY

Dieser Artikel behandelt die Kinderzeichnung als Inspirationsquelle für Klees künstlerisches Schaffen aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive. Das Ziel davon ist aufzuzeigen, wie diese sein Werk geprägt haben. Die Kinderzeichnung im Allgemeinen wird charakterisiert und anhand von einzelnen Kinderzeichnungen und Werken des Künstlers Klee werden Merkmale davon aufgezeigt. Es zeigen sich dabei Paralle-

len wie beispielsweise die Reduktion auf wenige Objekte oder Linien oder den bewusst kindlichen Stil, den Klee wählte, welcher sich in der Strichführung, der Bildkomposition und der Art der Darstellung von Objekten zeigt. Schlussfolgernd lässt sich festhalten, dass Kinderzeichnungen aus verschiedenen Phasen der Bildentwicklung Klees künstlerisches Schaffen wesentlich prägten.

EINLEITUNG

Wie viele Kunstschaffende der Avantgarde im frühen 20. Jahrhundert suchte Paul Klee nach neuen künstlerischen Ausdrucksformen und beschäftigte sich mit der Frage nach »Uranfängen von Kunst«¹. Eine Antwort auf die Frage, wie die Kunst reformiert werden könnte, fand er in der Auseinandersetzung mit Kinderzeichnungen, wie sich im folgenden Zitat von Klee zeigt: »Es gibt nämlich auch noch Uranfänge von Kunst, wie man sie [...] daheim in der Kinderstube findet (lache nicht, Leser), die Kinder können's auch, und das ist durchaus nicht vernichtend für die jüngsten Bestrebungen, sondern es steckt positive Weisheit in diesem Umstand.«² Nebst der Kinderzeichnung im Allgemeinen erachtete er seine eigenen Kinderzeichnungen eine schöpferische Quelle und schrieb darüber an seine künftige Frau Lily Stumpf im Jahr 1902: »Bis jetzt das Bedeutendste, [...] stilvoll in hohem Grade und naiv geschaut. Kurz, ich bin sehr stolz auf sie.« Mit der Aufnahme von 18 seiner Kinderzeichnungen in

den Œuvrekatalog gab er ihnen versehen mit Titel, eigener Signatur und einer Nummer den Status von gültigen Werken. Klee zeigte weiter ein grosses Interesse an der kindlichen Entwicklung allgemein, so hielt er in einem sogenannten Felixkalender die Entwicklungsschritte, insbesondere die Sprachentwicklung, seines Sohnes Felix und seine Gedanken und Überlegungen dazu fest.³

Dieser Artikel behandelt die Kinderzeichnung als Inspirationsquelle für Klees künstlerisches Schaffen. Das Ziel ist aufzuzeigen, wie diese aus einer entwicklungspsychologischen Perspektive sein Werk geprägt hat. Es folgen Ausführungen zur Charakteristik von Kinderzeichnungen im Allgemeinen und anhand von einzelnen Kinderzeichnungen von Klee, sowie Werken des Künstlers Klee werden deren Merkmale aufgezeigt.

ALLGEMEINES ZUR KINDERZEICHNUNG

Ein für den vorliegenden Artikel relevanter Begriff ist jener der mentalen Repräsentationen: Dies sind innere, symbolhafte Darstellungen der Umwelt, also von Menschen, Tieren, Objekten, Handlungen, aber auch Beziehungen und komplexen sozialen Gefügen wie Familien. Diese werden gemäss Definition symbolhaft dargestellt, also als Zeichen mit bestimmten Bedeutungen. Allgemein bekannte Symbole sind das Herz, das für Liebe und die Träne, die für Trauer steht.

Die Fähigkeit, mentale Repräsentationen der Umwelt zu bilden und Wahrnehmungen mit diesen inneren Bildern zu verknüpfen, ist ein wesentlicher Meilenstein der kindlichen Entwicklung ab dem Alter von etwa zwei Jahren. Es findet damit in dieser Altersspanne eine Verlagerung der Welt nach innen statt. Gemäss Piaget, einem Pionier der Kinderpsychologie, sind die Fähigkeiten, mentale Repräsentationen zu bilden und Symbole zu verstehen und anwenden zu können gar die bedeutendsten Errungenschaften der kognitiven Entwicklung im Vorschulalter.⁴ Nebst der Relevanz für die Gesamtentwicklung, ist die Fähigkeit zu repräsentieren aber auch ein Schlüsselbegriff für das Verständnis der Kinderzeichnung; so orientieren sich Kinder im Alter von etwa fünf bis elf Jahren an diesen geistigen Repräsentationen. Es werden beim Zeichnen also eigene innere Bilder nach aussen getragen.⁵ Luquet bezeichnete die Orientierung an der vorgestellten und nicht der sichtbaren Realität in seinem Grundlagenwerk *Le dessin enfantin* (1927/1977) als »intellektuellen Realismus«.⁶ Stern, der Kinderzeichnungen in Bezug auf das Selbst analysierte, prägte den Begriff »Selbst als repräsentativer Agent« für das vierjährige Kind und gibt damit der Vorstellung einen hohen Stellenwert in der Entwicklung des Selbst.⁷

KINDERZEICHNUNGEN VON PAUL KLEE

Bei Zeichnungen von Jugendlichen, pseudonaturalistisches Stadium genannt, steht die Nachahmung im Zentrum, also eine Orientierung an der sichtbaren Welt⁸, womit die Individualität in der Bildentwicklung verloren geht. Für Klee war die Kinderzeichnung, nicht jedoch die Jugendzeichnung eine Inspirationsquelle, was sich aus folgender Aussage von Klee schliessen lässt: »[...] Je hilfloser diese Kinder sind, desto lehrreichere Kunst bieten sie; denn es gibt auch hier schon eine Korruption: wenn die Kinder anfangen, entwickelte Kunstwerke in sich aufzunehmen oder gar ihnen nachzuahmen.«⁹ In Übereinstimmung mit dieser Aussage ist, dass Klee Zeichnungen seiner Kindheit in den Werkkatalog aufgenommen, nicht jedoch die seiner Jugend. Aufgrund dieser Überlegungen fokussiert diese Arbeit ausschliesslich auf die Bildentwicklung der Kindheit und es werden im Folgenden Merkmale davon an einigen Kinderzeichnungen von Klee aufgezeigt.

Mentale Repräsentation als Erinnerungsspuren des Selbst und des Objektes

Mentale Repräsentationen haben einen engen Bezug zum Selbstkonzept und dieses wiederum steht in Abhängigkeit zur Lebensgeschichte. Sie können somit als Erinnerungsspuren der Wahrnehmung von sich selbst und anderen betrachtet werden. Damit ist die Kinderzeichnung einer Familie ein Darstellen der Vorstellung vom Selbst und Beziehungs- respektive Bindungsfiguren und damit ein Nach-aussen-tragen von psychischen Prozessen.

Die Bleistiftzeichnung (ABB. 1) vom fünfjährigen Klee zeigt drei Personen, wohl Mutter, Vater und Kind am Tisch. Die von der Seite gezeichnete Mutter sitzt auf einem Stuhl oder Sessel und wirkt wie eine Königin oder Matrone auf einem

Abb. 1
 Paul Klee
Familie bei Tisch, 1885, 5
 Bleistift und Kreide auf Papier auf Karton,
 dreiteilig
 32 x 24 cm
 Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Thron. Der Vater, zwischen Mutter und Kind platziert, ist von vorne gezeichnet, so dass sein Gesicht gut sichtbar ist. Er ist gestikulierend und mit einer beeindruckenden Mimik dargestellt. Das Kind ist die kleinste der drei Personen und wie die Mutter von der Seite gezeichnet. Wenn diese Zeichnung eine Ausdrucksform der mentalen Repräsentation vom Kind Klee als Fünfjähriger darstellt, ist anzunehmen, dass am Familientisch lebhaft diskutiert wurde, insbesondere der Vater seine Meinung lautstark geäußert hat.

Mentale Repräsentation als etwas Verdichtetes

Die Kinderzeichnung zeichnet sich aus durch eine Reduktion auf für das Kind Wesentliches, ist also eine Auswahl von Objekten und Symbolen mit bestimmten Merkmalen. Damit ist die Kinderzeichnung nur ein Ausschnitt, ein verkleinertes Abbild der Wirklichkeit, etwas Verdichtetes, das über das Darzustellende hinausgeht. Damit weist sie hohe Individualität und Ausdrucksstärke auf.

Es ist nicht davon auszugehen, dass es real so wenig Gegenstände im Zimmer hatte, wo Familie Klee Weihnachten ge-

feiert hat, sondern eher, dass der Weihnachtsbaum, das Christkind und die Wanduhr (ABB. 2) für das subjektive Erleben von Klee als Vierjährigem bedeutsam für Weihnachten waren. Der Weihnachtsbaum ist gross und farbig in der Mitte dargestellt mit Baumschmuck, links davon das Christkind mit einer Krone. Es ist seitlich dargestellt mit Blick zum Weihnachtsbaum und einem Arm, der auf eine Tätigkeit am Baum hindeutet. Das Christkind trägt ein Kleid, welches dreieckig dargestellt ist, ein in der Kinderzeichnung häufig dargestelltes Merkmal für das weibliche Geschlecht. Christkind und Baum sind auf einer Linie angeordnet, die wohl den Boden darstellen soll; solche Zeichnungen werden Grundlinienbilder genannt. Auf dem Papier oben ist möglicherweise das Hausdach angedeutet. Die gleichzeitige Darstellung von Innen und Aussen ist ein typisches Merkmal der Kinderzeichnung und wird Transparent- oder Röntgenbild genannt.

Komposition durch spielerischen Prozess

Der Prozess des Zeichnens an sich ist bei Kindern äusserst schöpferisch, kreativ und emotional. Kinder reden, singen und erzählen beim Zeichnen, sie begeben sich mit Farben und einem leeren Papier auf eine Reise, von der sie anfangs selber nicht wissen, wo sie hinführen soll. Die fertige Zeichnung selber, die Komposition, steht zu Beginn nicht im Vordergrund, vielmehr entsteht sie im spielerischen Prozess. Über diese wesentliche Charakteristik der Kinderzeichnung hat Klee gemäss Hans-Friedrich Geist folgende Aussage gemacht: »[...] Der Künstler [konzentriert] sein Bewusstsein überwiegend auf die formale Seite, auf den Aufbau seines Bildes [...], während das Unterbewusste, das Inhaltliche, im Hintergrund bleibt. – Ganz anders ist es beim Kind. Der formale Aufbau seines Bildes ist ihm gleichgültig. Er

Abb. 2
 Paul Klee
Weihnachtsbaum Christkind u Uhr, 1884, 4
 Bleistift und Kreide auf Papier auf Karton,
 zweiteilig
 24 x 32 cm
 Zentrum Paul Klee, Bern
 © Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

geschieht aus unbewusster Sicherheit, aus angeborenem Instinkt [...]»¹⁰

Es lässt sich annehmen, dass das Kind Paul beim Zeichnen in einem ersten Schritt den Weihnachtsbaum gezeichnet hat, ein relevantes Symbol zur Charakterisierung von Weihnachten und diesen gross in der Mitte platziert hat. Danach erst hat sich das Kind Klee in einem zweiten Schritt Überlegungen dazu gemacht, wie er den noch verfügbaren Platz auf dem Papier nutzen könnte, woraus das Christkind und die Wanduhr entstanden sind (ABB. 2).

Flexibilität im Nutzen des zur Verfügung stehenden Repertoires

Eine weitere Charakteristik der Kinderzeichnung ist die hohe Flexibilität im Nutzen des zur Verfügung stehenden Repertoires. Um Formen von mentalen Repräsentationen ausdrücken zu können, kombiniert das Kind verschiedene Symbole und Objekte miteinander, was die Kinderzeichnung zu etwas Eigenem und ganz Persönlichem macht.

Abb. 3
Paul Klee
Uhr mit römischen Zahlen, 1884, 16
Bleistift und Kreide auf Papier und Karton
12,5 x 18 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

sein sollte, woran die Orientierung an der Vorstellung exemplarisch aufgezeigt werden kann: Gesetzter Fall, dass diese Zeichnung im Hause Klee entstanden ist und sich die Wanduhr ebenfalls dort befunden hat, wäre typisch, dass das Kind Klee nicht zur Wanduhr gegangen ist, um die römischen Zahlen korrekt zu platzieren. Dadurch, dass das Kind nicht geleitet ist von der sichtbaren Realität, respektive deren »Richtigkeit«, sind der Kinderzeichnung keine Grenzen gesetzt, wodurch kreative, fantasievolle Schriften, respektive Zeichen entstehen können.

Klee als Kind mit einer besonderen Beobachtungsgabe und überdurchschnittlichen grafomotorischen Fähigkeiten

Auf *Dame mit Sonnenschirm*, 1883–1885, 15 (ABB. 4) vom höchstens fünfjährigen Klee ist eine Dame mit einem Sonnenschirm, einem Hütchen und zusammengebundenen Haaren in einem Kleid dargestellt. Das Kind Klee erfasst die Gestalt, die Umrisse und zahlreiche Details. Diese Kinderzeichnung dient exemplarisch dazu, die besondere Beobachtungsgabe von Klee als Kind und die überdurchschnittlichen grafomotorischen Fähigkeiten aufzuzeigen. Kinder in diesem Alter zeichnen sonst Menschen eher wie Schneemänner, setzen verschiedene einzelne Elemente zur Darstellung einzelner Körperteile zusammen. Weiter ist die Strichführung des Vorschulkindes normalerweise un-

Abb. 4
Paul Klee
Dame mit Sonnenschirm, 1883–1885, 15
Bleistift auf Papier auf Karton, dreiteilig
25 x 32,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Die Zeichnung *Uhr mit römischen Zahlen*, 1884, 16 (ABB. 3) stellt eine Wanduhr dar mit korrekten, jedoch spiegelverkehrt angegebenen römischen Ziffern. Schwierigkeiten mit den Seiten links und rechts zeigen sich bei Vorschulkindern häufig; erst in der Schule wird die Richtung der Buchstabenfolgen gelernt, respektive der Umstand, dass man von links nach rechts liest oder wie der Uhrzeigersinn verläuft. Die Platzierung der Zahlenfolge wirkt zufällig, so ist die I dort platziert, wo die III

sicher und zitterig, nicht jedoch bei Klee im Vorschulalter.

KINDHEIT ALS INSPIRATIONSQUELLE FÜR KLEES KUNSTSCHAFFEN

Im Folgenden werden Parallelen von einzelnen Werken Klees mit Kinderzeichnungen aufgezeigt und grob einzelne Phasen der Bildentwicklung umrissen.

Akzentsetzung durch Reduktion / Werk als Projektionsfläche:

Abb. 5
Paul Klee
gehn zur Messe, 1940, 184
Kreide auf Papier auf Karton
21 x 29,6 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Das Werk *gehn zur Messe*, 1940, 184 (ABB. 5) stellt eine Kirche und eine kleine Gruppe von schematisch dargestellten Menschen dar. Die Kirche löst mit ihrer eindrucksvollen Präsenz Spannung und Interesse aus. Das Werk ist auf relevante Merkmale und Symbole und somit auf Wesentliches reduziert, einiges ist nur angedeutet. Die Reduktion als künstlerischer Stil, der auch für die Kinderzeichnung charakteristisch ist, lässt viel Interpretationsspielraum. Das Werk wird dadurch zur Projektionsfläche, wirkt im Unbewussten. Was es im einzelnen Betrachter auslöst ist abhängig von dessen Lebensgeschichte, der Innenwelt, psychischen Prozessen, aber auch der emotionalen Verfassung bei der Bildbetrachtung.

Reduktion auf wenige Linien zur Darstellung einer ganzen Lebensphase als höchste Schule der Reduktion

Weiter oben wurde anhand Klees Kinderzeichnung *Weihnachtsbaum Christkind u. Uhr* (ABB. 2) und beim Werk *gehn zur Messe* (ABB. 5) die Reduktion auf wenige Objekte und Symbole als Merkmal der Kinderzeichnung thematisiert. Auch die Reduktion auf wenige Linien ist charakteristisch für die Zeichnung von zwei- und dreijährigen Kindern, die aufgrund ihrer Bildentwicklung die darzustellenden Objekte und Symbole noch nicht erkennbar darstellen können: Sie sehen in ihrem Gekritzelt ganze Geschichten, welche für Aussenstehende schwer bis gar nicht erkenntlich sind.

Eine Reduktion auf wenige Linien zeichnet auch viele Arbeiten Klees aus, beispielsweise im Werk *Kindheit*, 1938, 358 (ABB. 6), wo durch wenige Linien und Punkte eine ganze Lebensphase oder ein Lebensgefühl dargestellt wird. Diese Art kann als höchste Stufe der Reduktion betrachtet werden und ist beim Künstler Klee im Gegensatz zum Kind ganz bewusst gewählt und nicht durch entwicklungsbedingte Grenzen erklärbar. Klee hielt zur Reduktion als künstlerisches Mittel bereits im Jahr 1909 in seinem Tagebuch folgendes fest: »Wenn bei manchen meinen Sachen manchmal ein primitiver Eindruck entsteht, so erklärt sich diese »Primitivität« aus meiner Disziplin auf wenige Stufen zu reduzieren. Sie ist nur Sparsamkeit, also letzte professionelle

Abb. 6
Paul Klee
Kindheit, 1938, 358
Kleisterfarbe auf Papier auf Karton
27 x 42,8 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Erkenntnis. Also das Gegenteil von wirklicher Primitivität.«¹¹ 28 Jahre nach dieser Aussage entstand das oben dargestellte Werk, in welchem die Reduktion als letzte professionelle Erkenntnis sehr schön ersichtlich ist.

Werk als symbolbasierter Kommunikationsweg

Abb. 7
Paul Klee
die Kleine warnt, 1928, 98
Bleistift auf Papier auf Karton
18,8/19,5 x 27,2/27,5 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Auf der linken Seite der Arbeit *die Kleine warnt*, 1928, 98 (ABB. 7) sind zwei grosse, wohl erwachsene Menschen dargestellt, auf der rechten Seite, ihnen gegenüberstehend und deutlich kleiner, ein Kind. Das Warnen ist durch die verhältnismässig übergrosse Hand des Mädchens erkennbar – einer symbolischen Geste, wie sie auch für Kinderzeichnungen typisch ist.

Mentale Repräsentation als Ausdrucksform von zwischenmenschlichen Beziehungen

Um zwischenmenschliche Beziehungen zu verstehen braucht es Sensibilität, Empathie und die Fähigkeit, Emotionen anderer zu lesen. Auch nonverbale Kommunikation und das, »was zwischen den Zeilen steht«, muss verstanden und interpretiert werden können. Klee spricht nach Lothmar Schreyer in diesem Zusammenhang von einer Zwischenwelt, da sie zwischen der unseren Sinnen spürbaren Welt innerlich aufgenommen wird: »Ich sage es oft, aber es wird manchmal nicht ernst genug genommen, dass sich uns Welten geöffnet ha-

ben und öffnen, die auch der Natur angehören, aber in die nicht alle Menschen hineinblicken, vielleicht wirklich nur die Kinder, die Verrückten, die Primitiven. Ich meine etwa das Reich der Ungeborenen und der Toten, das Reich dessen, was kommen kann, kommen möchte aber nicht kommen muss, eine Zwischenwelt. [...] Zwischenwelt nenne ich sie, da ich sie zwischen den unseren Sinnen äusserlich wahrnehmbaren Welten spüre und innerlich so aufnehmen kann, dass ich sie in Entsprechungen nach aussen projizieren kann.«¹² Insbesondere Kinder haben demnach eine besondere Fähigkeit oder Gabe, in diese Zwischenwelt zu blicken, welche der Künstler nach aussen projizieren kann. Auch in der Psychotherapie werden die oftmals sehr treffenden Vorstellungen und Darstellungen von Kindern über familiäre Bindungen und Beziehungen als Ressource genutzt.

Auf Klees Zeichnung *die Kleine warnt* (ABB. 7) sind Beziehungsqualitäten, Nähe und Distanz zwischen Menschen sehr schön dargestellt: Die in ähnlichem Stil dargestellten Köpfe der Erwachsenen, die an Notenschlüssel erinnern, wie auch die ineinander laufenden Linien ihrer Körper lassen auf eine enge, verschlungene Beziehung schliessen. In etwas Abstand zu ihnen – der als Distanz interpretiert werden kann – und grafisch deutlich anders als die Erwachsenen dargestellt, steht die Kleine, die warnt, also auf eine drohende Gefahr hinweist und allein und verloren wirkt.

Der Kopf-Füssler in der Kinderzeichnung: Entwicklung in der Kritzelphase

Auf dem Werk *Das Augenbeintier*, 1922, 248 (ABB. 8) ist – wie der Name schon sagt – ein Tier mit einem grossen Auge und langen Beinen und Füssen abgebildet. Eine geschwungene Linie um das Auge herum, die an den beiden Aussenseiten der Beine oben beginnt und endet,

Abb. 8
Paul Klee
Das Augenbeintier, 1922, 248
Feder und Bleistift auf Papier und Karton
12,2 x 8,3/9,6 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

ist wohl der Kopf. Die gewählte Darstellung erinnert an den sogenannten Kopffüssler, der in der Entwicklung des Zeichnens praktisch bei allen Kindern vorkommt und welcher Klee möglicherweise als Inspirationsquelle diente. So wird bei diesem Werk die Gelegenheit genutzt für Ausführungen zur Kritzelphase, welcher der Kopffüssler zuzuordnen ist. Den bekannten Theorien zur Bildentwicklung in der Kindheit von Schuster, Richter und Luquet ist gemeinsam, dass Stufen oder Phasen der Bildentwicklung angenommen werden, welche alle Kinder durchlaufen.¹³ Diese Stufen werden in den einzelnen Theorien nicht gleich genannt, doch grundsätzlich werden dieselben Entwicklungsprozesse beschrieben, welche eingebettet sind in die motorische, die emotionale, die psychosoziale und die kognitive Entwicklung. Die Stufen können gemäss Richter grob eingeteilt werden in die Kritzelphase, die Schemaphase und das Jugendalter.¹⁴ Die Kritzelphase dauert bis im vierten Lebensjahr. Sie beginnt mit dem Schmierern von Brei oder anderen Nahrungsmitteln, womit der Säugling nebst der Erkundung der Beschaffenheit davon die Erfahrung macht, dass durch das Schmierern eine bleibende Spur ent-

steht, Spurschmierern genannt. Mit der Entwicklung der Auge-Hand-Koordination und der Fähigkeit des Greifens kann der etwa neun Monate alte Säugling einen Stift halten. Aufgrund der Befriedigung durch »das Benützenkönnen« eines Stiftes, werden die spurgebenden Bewegungen immer wiederholt; es entsteht durch mehrheitlich ungesteuerte Armbewegungen der sogenannte »Urknäuel«. Bei einer Vorlesung am Bauhaus in den frühen 1920er Jahren beschrieb Klee zur Entdeckung des beweglichen Punktes folgendes: »[die Linie ist] das gegebene Element. Auch unsere Kinder beginnen meist damit, sie entdecken eines Tages das Phaenomen des beweglichen Punktes, und man kann sich kaum mehr vorstellen mit welcher Begeisterung. Mit grösster Ungebundenheit bewegt sich zunächst der Stift wohin es gefällt.«¹⁵ Aus der ungesteuerten, zufälligen Gebärde wird zunehmend ein Gestus, ein Bewegungskonzept. Im Alter von etwa 18 Monaten sind nun Unterbrechen, Rundungen, zum Anfangspunkt zurückkehren und neu anfangen möglich, Gestenkritzeln genannt. Diese einzelnen Kritzelformen können im Alter von drei, vier Jahren zunehmend in strukturierte Gebilde integriert werden, Konzeptkritzeln genannt: Aus vertikalen und horizontalen Linien entsteht das Urkreuz, aus Linien, bei denen wieder an den Ursprung zurückgegangen wird, der Kreis. Aus einzelnen grafischen Elementen können verschiedene Figuren oder Kritzelformen mit Darstellungsanteilen zusammengesetzt werden, wie Tastkörper oder Sonnen oder eben Kopffüssler, Bäume, Leitern und Häuser. Durch die Integration der erarbeiteten Formelemente entstehen somit weitergehende Kombinationen oder strukturierte Gebilde, was bewusste Gestaltungskonzepte bedingt. Diese strukturierten Gebilde können als erste Versuche, mentale Repräsentationen

darzustellen und damit als Geburtsstunde der Kinderzeichnung betrachtet werden. Die meisten Kinder im Alter von drei, vier Jahren zeichnen Kopffüssler, also Kreise zur Darstellung des Kopfes, zwei vertikale Striche als Beine, horizontale, kürzere Stiche als Füße und zur Darstellung der Augen dienen Punkte, ein Stich als Mund. Manchmal werden auch Haare dargestellt. Mit zunehmender Entwicklung werden immer mehr Details ins Repertoire aufgenommen. Nach diesen Ausführungen über die Kritzelphase wird deutlich, dass Klees *Dame mit Sonnenschirm* (ABB. 4) für ein maximal fünfjähriges Kind erstaunlich komplex gestaltet ist.

Zusammensetzen einzelner grafischer Elemente und Symbole zur Darstellung von Figuren und Objekten

Klees Werk *Puppen theater*, 1923, 21 (ABB. 9) stellt einzelne Menschen, Tiere und Objekte dar auf schwarzer Grundierung. Oben in der Mitte ist in fröhlichen Farben ein grosses Mädchen abgebildet. Kinder im Vorschulalter stellen für sie Relevantes oft grösser dar als weniger Bedeutungsvolles, Bedeutungsgrösse genannt. Diese Logik liesse auf das Mädchen als Hauptfigur des Puppentheaters schliessen. Es ist zusammengesetzt aus

einzelnen grafischen Elementen oder Schemata, wie sie oben beschrieben wurden und gegen das Ende der Kritzelphase typisch sind.¹⁶ Die Farb- und Symbolwahl lässt auf eine positive Besetzung des Mädchens schliessen.

Schwierigkeit des Vorschulkindes, die Elemente einer Zeichnung zu organisieren: Das Streubild

Bei mehreren Objekten und Personen auf einem Blatt werden diese vom Vorschulkind häufig zufällig platziert, Streubilder genannt. Luquet bezeichnet die Schwierigkeit des vierjährigen Kindes, die Elemente einer Zeichnung zu organisieren, zu arrangieren und sich zu orientieren als »synthetische Unfähigkeit«.¹⁷ Das Werk *Puppen theater* ist Beispiel hierfür, wo die dargestellten Elemente ohne Bezug zueinander stehen. Diese zufällig erscheinende Platzierung entspricht der Wahrnehmung des Vorschulkindes eines Puppentheaters: Deren Fokus liegt auf einzelnen Figuren und Szenen, komplexere Zusammenhänge und Handlungen werden aufgrund des kognitiven Entwicklungsstandes des Vorschulkindes noch nicht verstanden, so dass das Puppentheater eher fragmentarisch wahrgenommen wird, was sich auch in der Bildentwicklung zeigt. Auch die Darstellung der farbigen Personen und Objekte auf schwarzem Hintergrund entspricht dem Erleben und Erfahren eines Puppentheaters, wo im dunklen Raum durch das Beleuchten die einzelnen Puppen sichtbar werden. Somit löst das Werk als Ganzes durch den bewusst kindlichen Stil, den Klee wählte, Erinnerungen an die eigene Kindheit aus.

Abb. 9
Paul Klee
Puppen theater, 1923, 21
Aquarell auf Grundierung auf Papier auf Karton
52 x 37,6 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Abb. 10
Paul Klee
böser Hund, 1923, 216
Bleistift auf Papier auf Karton
21 x 28,7 cm
Zentrum Paul Klee, Bern
© Zentrum Paul Klee, Bern, Bildarchiv

Bezug der Objekte und Personen aufeinander: Die Zeichnung des Schulkinde

Mit zunehmender kognitiver Entwicklung und Entfaltung der Raumorganisation werden im frühen Schulalter Zusammenhänge und Handlungen immer verständlicher, was sich auch in der Bildgestaltung manifestiert: Die Darstellungsanteile werden auf dem Blatt ausgerichtet und werden in Beziehung miteinander dargestellt. Mit der individuellen, bewusst gewählten Bildkomposition geht eine Ausdruckssteigerung der Kinderzeichnung einher. Es gibt eine Entwicklung vom Grundlinienbild (ABB. 2) zu einer Bildkonzeption mit Vorder-, Mittel- und Hintergrund. Ein Beispiel hierfür ist Klees Werk *böser Hund*, 1923, 216 (ABB. 10), auf welchem das Mädchen und der Hund, deren Beziehung relevant ist, auf einer Linie abgebildet sind; weiter hinten befindet sich ein – perspektivisch korrekt – kleiner dargestelltes Haus. Neben der Konzeption, die an die Kinderzeichnung erinnert, wählt Klee bewusst eine kindliche Strichführung, was den Eindruck einer Kinderzeichnung zusätzlich unterstreicht. Weiter wählt Klee in der Art der Darstellung einen bewusst kindlichen Stil: So sind beispielsweise die einzelnen Körperteile des Mädchens zusammengesetzte Einzelteile. Beim Mädchen sind die Beine sichtbar und gleichzeitig ein viereckig dargestelltes Kleid oder ein Mantel. Das gleichzeitige Darstellen der Innen- und Aussenperspektive ist ein charakteristi-

scher »Fehler« der Kinderzeichnung des intellektuellen Realismus. Insgesamt weist dieses Werk viele Merkmale einer Kinderzeichnung auf. Durch den bewusst kindlichen Stil verfügt die Zeichnung über ein hohes Identifikationspotential und kann als Reise an einen Sehnsuchtsort, eine magische Lebensphase, betrachtet werden, die wir alle erlebt haben. Da Kinder alle dieselben Stufen der Bildentwicklung durchlaufen, kann von einer universellen Bildsprache gesprochen werden, die von allen gelesen und verstanden werden kann.

Kindheit als Inspirationsquelle: Jenseits einer Bewertung, von richtig und falsch. Emotionale Herangehensweise an Bildbetrachtung von Kindern

Bei der Betrachtung der Zeichnung *böser Hund* mit einer Gruppe elfjähriger Kinder entstanden spontan kreative, fantasievolle Geschichten. Ein Kind liess sich vom Titel nicht beirren und blieb bei seiner Wunsch- oder Idealvorstellung von Hund und Mensch als Freunde. Die Kinder taten bei der Bildbetrachtung spontan, was Klee zu seinen Titeln meinte: »[...] Unterschriften schliesslich [...] weisen nur in eine vom mir empfundene Richtung. Es bleibt Ihnen überlassen, sie anzunehmen, in meiner Richtung zu gehen, sie abzulehnen und eine eigene zu versuchen – oder einfach stehenzubleiben, nicht mitgehen können. Setzen Sie die Unterschrift nicht mit einem Vorhaben gleich.«¹⁸ Klee motiviert bei der Bildbetrachtung somit dazu, eigene psychische Prozesse, Lebensgeschichten und Wünsche in sein Werk zu projizieren, wie es eben Kinder spontan tun.

DISKUSSION

In diesem Artikel wurden einige Merkmale der Kinderzeichnung von Klees Zeichnungen aus den Jahren 1883 bis 1885 aufgezeigt. Es wurde dargelegt, dass mentale Repräsentationen Erinne-

rungsspuren vom Selbst und Objekt sind, dass Kinderzeichnungen etwas Verdichtetes sind, das über das Bezeichnete hinausgeht durch die Kombination von Symbolen und wesentlichen Merkmalen zur Analogiebildung. Weiter wurde Paul Klee als Kind mit überdurchschnittlich guter Beobachtungsgabe und besonderen grafomotorischen Fähigkeiten beschrieben.

Klee als Künstler beeindruckte durch sein Verständnis über die kindliche Entwicklung, kann gar als Pionier in der Beschreibung der kindlichen Bildsprache bezeichnet werden. Bei der Bildbetrachtung aus entwicklungspsychologischer Perspektive zeigte sich, dass Kinderzeichnungen aus verschiedenen Phasen der Bildentwicklung Klees künstlerisches Schaffen wesentlich prägten. Klee hebt sein Werk jedoch klar von Kinderzeichnungen ab. Dazu machte er im Gespräch mit Hans-Friedrich Geist folgende Aussage: »[...] Verbinden Sie meine Arbeiten nicht mit denen der Kinder. Es handelt sich um entfernte Welten.«¹⁹ In diesem Artikel wurden Parallelen aufgezeigt zwischen einigen Werken von Klee und Kinderzeichnungen wie beispielsweise die Reduktion auf wenige Objekte oder Linien oder den bewusst kindlichen Stil, den Klee wählte, welcher sich in der Strichführung, der Bildkomposition und der Art der Darstellung von Objekten zeigt. Zweifelsohne eignete sich Klee als Künstler bestimmte Eigenschaften der Kinderkunst an, entdeckte den kindlichen, unverbildeten, reinen Blick als Erwachsener wieder neu und erachtete das Leitenlassen von einem spielerischen, emotionalen Prozess selber, wie es für Kinder typisch ist, als schöpferische Quellen für sein künstlerisches Schaffen. Durch die intensive Beschäftigung mit Kinderzeichnungen ist Klee eine Reise zurück in die Kindheit, dem Uranfang eines jeden Lebens gelungen, einer wichtigen Inspirationsquelle für sein Kunstschaffen, wie

sich auch in folgender Aussage zeigt: »Unser pochendes Herz aber treibt uns hinab tief hinunter zum Urgrund, was dann aus diesem Treiben erwächst, möge heissen wie es mag, Traum, Idee, Phantasie [...]«.²⁰

1 Vgl. Bern/Lille 2021.

2 Klee 1912, S. 302.

3 Vgl. Okuda 2021.

4 Inhelder/Piaget 2013.

5 Richter 2000, S. 268 ff.

6 Luquet 1977, S. 128 ff.

7 Stern 2007, S. 231 ff.

8 Luquet 1977, S. 128 ff.

9 Klee 1912, S. 302.

10 Geist 1950, S. 186.

11 Klee 1988, Nr. 857, S. 294.

12 Schreyer 1956, S. 170.

13 Vgl. Schuster 2015, Richter 2000 und Luquet 1977.

14 Vgl. Richter 2000, S. 20 ff., 43 ff. und 62 ff.

15 Klee 1979, S. 15.

16 Richter 2000, S. 35-42.

17 Luquet 1977, S. 124-127.

18 Grote 1959, S. 87.

19 Geist 1950, S. 191.

20 Klee 1999, S. 67.

Literaturverzeichnis

Bern/Lille 2021

Paul Klee. *Ich will nichts wissen*, [Ausst.-Kat. Bern: Zentrum Paul Klee; Lille: LaM – Lille Métropole Musée d'art oderne, d'art contemporain et d'art brut], hg. von Zentrum Paul Klee, LaM – Lille Métropole Musée d'art oderne, d'art contemporain et d'art brut und Editions Flammarion, Paris: Flammarion, 2021.

Geist 1950

Hans-Friedrich Geist, »Paul Klee und die Welt des Kindes«, in: *Das Werk: Architektur und Kunst*, 37. Jg., H. 6, Juni 1950, S. 186–192.

Grote 1959

Ludwig Grote (Hrsg.), *Erinnerungen an Paul Klee*, München: Prestel Verlag, 1959.

Inhelder/Piaget 2013

Bärbel Inhelder und Jean Piaget, *The Growth of Logical Thinking from Childhood to Adolescence*. New

York: Basic Books, 2013 [erstmals erschienen 1958].

Klee 1912

Paul Klee, »München«, in: *Die Alpen. Monatsschrift für schweizerische und allgemeine Kultur*, 6. Jg., H. 5, Januar 1912, S. 302.

Klee 1979

Paul Klee, *Beiträge zur bildnerischen Formlehre* [Anhang zum faksimilierten Originalmanuskript von Paul Klees erstem Vortragszyklus am staatlichen Bauhaus Weimar 1921/22], Transkription und Einleitung von Jürgen Glaesemer, Basel/Stuttgart: Schwabe & Co. AG, 1979.

Klee 1988

Paul Klee, *Tagebücher 1898–1918*, Textkritische Neuedition, hg. von Paul-Klee-Stiftung, Kunstmuseum Bern, bearbeitet von Wolfgang Kersten, Stuttgart: Hatje, 1988.

Klee 1999

Paul Klee, »Vortrag Jena«, in: *Paul Klee in Jena 1924. Der Vortrag*, hg. von Thomas Kain, Mona Meister und Franz-Joachim Verspohl, Jena: Kunsthistorisches Seminar, 1999 [=Minerva, Jenaer Schriften zur Kunstgeschichte, Bd. 10].

Luquet 1977

Georges Henri Luquet, *Le dessin enfantin*, 3. Aufl., Neuchâtel/Paris: Delachaux & Niestlé, 1977 [erstmals erschienen Paris: Alcan, 1927].

Okuda 2021

Osamu Okuda, »» topúte topëtop nóp-tóp-tóp«. Paul Klee und die Formen der Kindersprache«, in: *Paul Klee. Ich will nichts wissen*, [Ausst.-Kat. Bern: Zentrum Paul Klee; Lille: LaM – Lille Métropole Musée d'art oderne, d'art contemporain et d'art brut], hg. von Zentrum Paul Klee, LaM – Lille Métropole Musée d'art oderne, d'art contemporain et d'art brut und Editions Flammarion, Paris: Flammarion, 2021, S. 83–91.

Richter 2000

Hans-Günther Richter, *Die Kinderzeichnung. Entwicklung – Interpretation – Ästhetik*, Berlin: Cornelsen, 2000.

Schuster 2015

Martin Schuster, *Kinderzeichnungen. Wie sie entstehen, was sie bedeuten*, 4. Aufl., München: Reinhardt, 2015.

Schreyer 1956

Lothar Schreyer, *Erinnerungen an Sturm und Bauhaus*, München: Albert Langen & Georg Müller, 1956.

Stern 2007

Daniel Stern, *Die Lebenserfahrung des Säuglings*, 9. Aufl., Stuttgart: Klett-Cotta, 2007.